

PENTINGNYA ADMINISTRASI PERSONALIA SEKOLAH UNTUK PENDIDIKAN

Syarifuddin
Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan
Program studi pendidikan IPS
Universitas lambung Mangkurat
Banjarmasin
e-mail: 2010128210001@mhs.ulm.ac.id

Abstract

Guru memegang peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia pendidikan yang handal, sehingga diperlukan manajemen personalia yang baik bagi sekolah dalam menciptakan guru yang dengan kedisiplinan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen personalia dan kedisiplinan guru di MIN Kamal Bangkalan. Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) wawancara mendalam; (2) observasi partisipan; (3) dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya yang digunakan adalah: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) kesimpulan atau verifikasi. Pengecekan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) credibility; (2) transferability; (3) dependability; dan (4) confirmability. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa manajemen personalia yang berkaitan dengan pengembangan guru, lingkungan yang kondusif, insentif dan merit system di MIN Kamal Bangkalan sudah dilaksanakan dengan baik, hanya perlu perbaikan dalam proses perencanaan hingga monitoring dalam program insentif dan merit system. Pelaksanaan kedisiplinan guru juga sudah dilaksanakan dengan baik. Upaya untuk meningkatkan kapasitas guru memang harus dilaksanakan dengan manajemen peronalia yang baik yang nantinya akan menghasilkan kedisiplinan guru yang baik.

Kata Kunci : Manajemen Personalia, Kedisiplinan Guru, Peningkatan Kedisiplinan Guru.

PENDAHULUAN

Latar BelakangManusia dalam kehidupan sehari

harinya tidak lepas dari apa yangdisebut dengan administrasi atau pelayanan publik. Agar dalam tatanankehidupan, segala urusan manusia bisa berjalan dengan lancar atau rapi, makaadministrasi sangat berperan pada permasalahan seperti itu. Administrasimengatur semua urusan manusia, terutama dalam hal pelayanan publik.Sehingga keteraturan bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada.Didalam dunia administrasi, juga tidak lepas dengan personalia. Terutamadalam administrasi pendidikan, sangat di butuhkan sekali tenaga personaliatersebut. Karena didalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan pemikir dantenaga untuk memajukan sistem pendidikan dengan memberikan pelayanan publik tersebut. Artinya selain tenaga juga dibutuhkan pemikir pendidikan

Metode

Konsep dan Urgensi Administrasi Personalialia

Secara sederhana administrasi berasal dari kata Latin “

ad

” dan “

ministro

”.

Ad

mempunyai arti “kepada” dan

ministro

berarti “melayani”. Secara bebas dapat

diartikan administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subyek tertentu.

1

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Namun administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu.

2

Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan istilah personalialia berasal dari bahasa asing yaitu

personel

, yang di maksud

personel

adalah suatu golongan dari masyarakat yang penghidupannya dilakukan dengan bekerja dalam kesatuan kerja swasta.

3

Menurut Sikula, menunjukkan hal yang harus ditangani oleh manajer sebagai kepala atau yang memonitori anggota yang memiliki ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi pembentukan staf, penilaian, melatih dan mengembangkan, memberikan kesejahteraan uang dan layanan, memperhatikan kesehatan, dan keamanan, memperbaiki antar hubungan, merencanakan personalialia, dan mengadakan penelitian personalialia

Deskripsi Pustaka

1. Pengelolaan Administrasi Sekolah

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministrare. Kata

ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti

ke atau kepada. Sedangkan kata ministrare sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, mengarahkan.¹ Jadi, kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan.

Administrasi pendidikan ialah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual maupun material, yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, di dalam proses administrasi pendidikan segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasi dan dikoordinasi secara efektif, dan semua materi yang diperlukan dan yang telah ada dimanfaatkan secara efisien.²

Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan sangat banyak dan luas. Tetapi yang sangat penting diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru yakni mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Bidang tata usaha sekolah meliputi:

1. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha
2. Anggaran belanja keuangan sekolah
3. Keuangan dan pembukuannya
4. Korespondensi/surat menyurat
5. Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan laporan, pengisian buku induk, raport dan sebagainya.

b. Bidang personalia murid meliputi:

1. Organisasi murid
2. Masalah kesehatan murid
3. Masalah kemajuan murid
4. Evaluasi kesejahteraan murid
5. Evaluasi kemajuan murid
6. Bimbingan dan penyuluhan bagi murid.

c. Bidang personalia guru meliputi:

- a. Pengangkatan dan penempatan guru
- b. Organisasi personel guru
- c. Evaluasi kemajuan guru
- d. Refreshing dan up grading guru.

d. Bidang pengawasan (supervisi) meliputi:

1. Usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya.
2. Mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antar guru, murid dan pegawai tata usaha sekolah.
3. Mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasilhasil pendidikan dan pengajaran.
4. Usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru pada umumnya.³

Pengertian administrasi di sini memiliki arti sangat luas, yakni

segala bentuk kegiatan dan usaha untuk memperoleh tujuan yang sama.

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah segala kegiatan/usaha

pengelolaan administrasi dalam memajukan madrasah diniyyah. Kegiatan

tersebut misalnya pembuatan daftar hadir bagi santri dan ustadz, buku

notulensi rapat, data statistik madrasah, pengolahan nilai-nilai ulangan cawu, dan lain sebagainya. Pada penelitian kali ini, peneliti akan

menyoroti administrasi pada sekolah nonformal madrasah diniyyah

awwaliah Irsyaduth Tholibin. Peneliti akan menganalisa madin terbesar

di Kecamatan Undaan yaitu dengan santri 248 orang. Hal ini dilakukan

peneliti karena Madrasah Diniyyah umumnya tidak memperhatikan

pengelolaan administrasi. Padahal administrasi dalam lembaga pendidikan

sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran.

Tidak dapat dipungkiri dalam kegiatan pembelajaran seringkali

dipengaruhi oleh urusan administratif. Namun pendidik harus sadar jangan

terlarut-larut dengan urusan administratif saja. Pendidik harus

mementingkan tugas utamanya yakni melakukan pembelajaran dengan

baik.⁴

Administrasi pendidikan disini tidak hanya terbatas pada hal yang

menyangkut tata usaha sekolah saja, tetapi segala hal kegiatan yang ada

sekolah seperti personel sekolah, perencanaan, evaluasi, kurikulum,

kepemimpinan dan lain sebagainya. Dalam penelitian kali ini peneliti

mengolah data tentang administrasi di madrasah diniyyah awwaliyah di

madin yang cukup maju dalam segi ketertiban administrasinya agar bisa menjadi acuan madin-madin lain.

2. Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik merupakan tenaga yang berperan langsung dalam dunia pendidikan. Pendidikan tanpa adanya tenaga pendidik tidak akan jalan, karena tenaga pendidik eksekutor utama menyampaikan materi ke peserta didik.

Di dalam Undang-undang no. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6

disebutkan bahwa: "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan

pendidikan."⁵

Jadi, pendidik merupakan orang-orang yang dalam melaksanakan

tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta

didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan.

Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan

lingkup lingkungan tempat tugasnya masing-masing.

Tenaga pendidik yang dimaksud peneliti

disini adalah

guru/madrasah diniyyah. Dalam KBBI disebutkan guru adalah orang yang

pekerjaannya mengajar.⁶ Guru secara gramatikal adalah akronim dari

digugu (dipercaya) dan ditiru (dicontoh).

Dalam bahasa sansekerta guru artinya yang dihormati (fenerable).

Seorang guru pada hakikatnya seorang pembimbing spiritual bagi seseorang atau kelompok, yang dirinya sendiri telah menguasai kemampuan spiritual.⁷

Guru adalah setiap orang yang bertugas dan berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan. Untuk melaksanakan tugasnya guru hendaknya mempunyai prinsip berjiwa Pancasila, berilmu pengetahuan serta terampil dalam menyampaikannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara didaktis dan metadis sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai.⁸ Guru sebenarnya mempunyai tugas berat mendidik siswa agar menjadi orang yang berguna di masa depan. Dengan tugas berat yang diemban ternyata profesi guru tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarganya. Akan tetapi, dengan keikhlasan yang diberikan akan menjadikan guru sebagai pahlawan tanda jasa.

Simpulan

Yang dimaksud dengan administrasi personil adalah segenap proses penataan yang bersangkutan paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk dan di sekolah dengan efisien, demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. manajemen personalia berfungsi untuk memastikan semua pihak terintegrasi untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Pemeliharaan terhadap kondisi tenaga kerja dalam perusahaan baik secara fisik maupun psikisnya melalui pelayanan-pelayanan kesejahteraan dan sebagainya.